

XORAZM VOHASI MEVALI BOG‘LARIDA GIRDAK KUYASINING (*CEMIOSTOMA SCITELLA ZELL*) BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI VA UNGA QARSHI KURASH CHORALARI

Axmedov Salohiddin Islomovich

dotsent, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti
Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti.

Miyzamov Dostonbek Jo`rabek o`g`li

assitsent, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti
Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti.

Sadullayev Romozon Islombekovich

4-kurs talabasi, Sharof Rashidov nomidagi Samarqand Davlat Universiteti
Agrobiotexnologiyalar va oziq-ovqat xavfsizligi instituti

Annotasiya: Maqolada Xorazm viloyati sharoitida mevali bog‘larga kuchli zarar yetkazuvchi girdak kuyasining (*Semiostoma scitella* Zell) bioekologik xususiyatlarini o‘rganish va mevali bog‘larning asosiy zararkunandalariga qarshi ekologik xavfsiz va atrof muhitga kam ta’sir etuvchi zamonoviy kimyoviy, biologik va mikrobiologik preparatlar bilan kurash chora tadbirlarini ishlab chiqish haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Xorazm viloyati, mevali bog‘lari, olmaning “Rozmarin, Renet Simirenko, Starkrimson, Nafis, Golden Delishes navlari, Fyuri, 10%, Nurell-D, 55%, Karate, 5%, Deltafos, 36%, Pilarmos, 20%, Tagspilan, 20%.

Bioecological features of the codling moth (*cemiostoma scitella zell*) in the gardens of the Khorezm oasis and measures to combat it

Abstract: The article studied the bioecological characteristics of the codling moth (*Semiostoma scitella* Zell), which causes severe damage to gardens in the Khorezm region, and modern chemical, biological and microbiological preparations against the main pests of gardens, which are environmentally friendly. and have a low impact on the environment. Information is provided on the development of countermeasures.

Key words: Key words: Khorezm region, orchards, apple tree “Rosemary”, Renet Simirenko, Starkrimson, Nafis, varieties Golden Delicious, Fury, 10%, Nurell-D, 55%, Karate, 5%, Deltaphos, 36%, Pilarmos, 20%, Tegpilan, 20%.

Kirish. O‘zbekiston sharoitida oziq-ovqat xavfsizligini bartaraf etishning yo‘llari va choralarida mamlakatimizda jahon iqtisodiy inqirozining salbiy

oqibatlarini bartaraf etish bo‘yicha aniq chora tadbirlar belgilanib, aholini oziq–ovqat mahsulotlari bilan yetarli ravishda ta’minlashga alohida e’tibor berilgan. Chunki aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta’minlash halq turmush farovonligining asosiy negizlaridan biri hisoblanadi.

Jumladan O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2019 yil 23 oktyabrdagi “Sabzavot, poliz, kartoshka, meva va uzum mahsulotlarini yetishtirishni 30 foizga ko‘paytirish, qayta ishlash, eksport qilish, ichki iste’mol bozorlarni to‘ldirish va narx navolarni 20 foizgacha kamaytirish bo‘yicha chora-tadbirlar to‘g‘risida” gi 0310-24-sonli bayonnomasida meva-sabzavot va uzum mahsulotlarini yetishtirish maydonlarini kengaytirish va hosildorlikni oshirish bo‘yicha bir qator chora-tadbirlar belgilangan.

Olma daraxti o‘zining ahamiyati jihatidan Respublikamizda asosiy mevali daraxtlardan biri hisoblanadi. Bu olma daraxtining mevalari tarkibida odam organizmi uchun zarur bo‘lgan turli xil vitaminlar va minerallarning ko‘pligi bilan alohida ajralib turadi. Olmaning kechpishar turlaridan olingan mevalar keyingi yil bahorning oxirigacha ham yaxshi saqlanishi mumkin. Shuning uchun ham olmaning serhosil, turli iqlim sharoitga, zararkunanda va kasalliklarga chidamli navlarini yaratish, hamda keng maydonlarda ekib, sifatli va yuqori hosil olishga katta e’tibor berilmoqda.

O‘rta Osiyo sharoitida mevali daraxtlar turli xil zararkunanda va kasalliklar bilan kuchli zararlanadi. Buning sababi tabiiy iqlim sharoitining qulayligi va ozuqa manba’sining yetarligidir[5]. Olma daraxtida oziqlanishi jihatidan turli guruh bo‘g‘imoyoqli hayvonlar namunalarini uchratish mumkin: barg, novda, meva va ildiz zararkunandalari. Xorazm viloyatida bunday zararkunandalar orasida girdak kuyasi (*Cemistoma scitella* Zell.) alohida o‘rin tutib, undan ko‘riladigan zarar hosilning ko‘p qismini tashkil etadi. Bu zararkunanda O‘zbekistonning barcha xududlarida uchrashidan tashqari, u Markaziy Osiy va MDH mamlakatlarida ham keng tarqalgan. Ko‘pchilik olimlar tomonidan bu zararkunandani o‘rganishga oid ayrim ko‘rsatkichlar va o‘z davriga munosib kurash choralari ishlab chiqilgan [2,6,7]. Ammo, respublikamizning shimoliy qismiga oid tuproq va iqlim sharoitlari o‘ziga hoski, bunday sharoitda tirik organizmlarning rivojlanishi va zarari sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Bunga tasdiqlardan biri shundaki, O‘zbekistonning boshqa hududlariga nisbatan Xorazm viloyatida girdak kuyasining zarari ancha ortiqdir. Bu zararkunandaga qarshi zamonaviy usul va vositalar yordamida kurash tizimi yaratilmagan. Shuning uchun, maqsad qilib olingan ushbu mavzudagi ish dolzarb hisoblanadi.

Tadqiqot uslubi; Ushbu tadqiqotimiz Xorazm vohasining meva-sabzavotchilikka ixtisoslashgan fermer xo‘jaliklarida olib borildi. Tajribada quyidagi tadqiqot usublari olib borildi; Bargda g‘ovak hosil qiluvchi kuyalar, jumladan girdak

kuyasiga qarshi yangi kimyoviy himoya vositalarini sinovdan o‘tkazishda “Insektitsid, akaritsid, biologik faol moddalar va fungitsidlarni sinovdan o‘tkazish to‘g‘risida uslubiy qo‘llanmalar” [3] dan foydalanib bajarildi, matematik tahlillar Dospexov B.A,(1985.)[4] olib borildi.

Kichik dala har bir variantdan model daraxtlar tanlab olinib ularning to‘rt tomonidan 1 metr novdalardagi barglar soni, va ularning girdak kuyasi bilan zararlanishini hisobga olib bordik. Bu novdalar har ishlovdan oldin 14-15 kunga kapron setkaga o‘rab qo‘yilib, so‘ng keyingi ishlovgacha yechib qo‘yilgan.

Preparatlarning samaradorligini belgilovchi ko‘rsatgich sifatida barglarning zararlanish darajasining nazoratga nisbatan kamayishi olindi..

1-jadval.

T/r	Tajriba variantlari	Ishchi suyuqligining quyugligi, %
1.	Fyuri, 10% s.e.k.	0,025
2.	Nurell-D, 55% k.e.	0,15
3.	Karate, 5% k.e.	0,06
4.	Deltafos, 36%k.e.	0,1
5.	Pilarmos, 20% h.k.	0,03
6.	Tagspilan, 20%h.k.	0,03
7.	Nazorat (dori sepilmagan)	-

Tadqiqotlar o‘tkazilgan yillari (2022-2023) girdak kuyasiga qarshi avayntdan tashqari birqator istiqbolli insektitsidlar sinab ko‘rildi. Bular sintetik piretroidlar kimyoviy sinf namunalari: Fyuri, Karate, Deltafos, Nurell-D, hamda neonikotinoidlar guruhiga kiruvchi: Konfi-dor, Pilarmos va Tagspilan. **(1-jadval)**

Bu tajribaning har bir varianti uch bo‘lakli takrorlanishdan iborat bo‘ldi. Har bir bo‘laklar uchun 0,3-0,4 gektardan kam bo‘lmagan maydonlar tanlab olindi. Preparatlarni 1000 l/ga ishchi suyuqligi sarflagan holda OPV-1200 purkagichlari yordamida purkaldi. Bu tajribamizda ham preparatlarni zararkunandaning har bir avlodiga qarshi jami 3 marta (I, II, III avlodi) purkaldi. Farqi shu yerdaki novdalar sadokga o‘ralmadi; girdak kuyasi bilan bir qatorda olma daraxtlari olma qurti va boshqa zararkunandalardan bir qatorda himoya qilindi.

Olingan natijalar va ularning muhokamasi.

Tadqiqotlarimizda kichik dala tajribasini o‘tkazish uchun bir necha preparatlarni (Fyuri, 10% v.k. – 0,25 l/ga; Nurell-D, 55% k.e. – 1,5 l/ga; Karate, 5% k.e. – 0,6 l/ga; Deltafos, 36% k.e. – 1,0 l/ga; Pilarmos, 20% h.k. – 0,3 kg/ga; Tagspilan, 20% h.k. –

0,3 kg/ga) tanlab olib, ularni girdak kuyasiga qarshi biologik va xo‘jalik samaradorligini o‘rganish uchun tadqiqotlar o‘tkazdik.

Girdak kuyasiga qarshi qo‘llangan preparatlar olma bog‘larini zararkunandalardan to‘liq himoya qildi. Tadqiqotlarda mavsum oxiriga kelib barglarning girdak kuyasi bilan zararlanishining kamayishi 71,0 - 84,3% bo‘ldi. Bular ichida eng yuqori samara bergani Pilarmos, Tagspilan (0,3 kg/ga), Del’tafos (1l/ga), Nurel-D (0,15 l/ga) preparatlari bo‘ldi.

Shunday qilib kichik dala tajribasi va ishlab chiqarish tajribalarining natijalari asosida quyidagicha hulosa qilish mumkin.

1. Sinovdagi 6 ta insektitsid va insektoakaritsidlar girdak kuyasiga qarshi yuqori biologik samaradorlik ko‘rsatdi.

2. Insektoakaritsidlarning girdak kuyasiga qarshi ilmiy asoslangan holda uch avlodiga qarshi qo‘llanilishi olma bog‘larini nafaqat girdak kuyasidan balki boshqa zararkunandalardan ham to‘liq himoya qiladi.

Tajribadagi preparatlarning xo‘jalik samaradorligini hisobga olish uchun hosil yig‘ib olinganida hosilning sifati 1 va 2 navlarga, hamda iste‘molga yaroqsiz qismlarga ajratib nazorat qilindi. Tajriba natijalari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Girdak kuyasiga qarshi qo‘llanilgan insektoakaritsidlarning xo‘jalik samaradorligi

Tajriba variantlari	Ishchi suyuqligining quyugli-gi, %	Hisobga olingan model daraxtlar, dona	O‘rtacha 1 daraxtdan olingan hosil, kg	Shu jumladan sifat navlari bo‘yicha, %		
				I	II	Iste‘molga yaroqsiz qismi
Fyuri, 10% s.e.k.	0,025	5	63,8	58,3	32,8	8,2
Nurell-D, 55% k.e.	0,15	7	65,5	60,8	31,9	7,9
Karate, 5% k.e.	0,06	7	58,8	55,5	30,2	14,3
Deltafos, 36%k.e.	0,1	5	64,4	56,8	33,6	9,6
Pilarmos, 20% h.k.	0,03	5	65,9	62,1	33,3	6,6
Tagspilan, 20%h.k.	0,03	7	65,0	61,9	30,7	7,4
Nazorat (dori sepilmagan)	-	5	47,3	46,6	37,3	22,1

EKF₀₅= 1,3 1,1 0,9

Jadvalda keltirilgan ma’lumotlar shuni ko’rsatdiki, sinovdagi preparatlar orasida Nurell-D, Pilarmos va Tagspilan eng yuqori xo’jalik samaradorligini ko’rsatdi.

Bu variantlarda olingan hosilning jami 60,8-65,9% dan ko’prog’i 1 navga, 30,2-33,6% - II nav talablariga javob berib, 6,6 - 7,9% iste’molga yaroqsiz bo’lib chiqdi. Bu vaqtda nazorat variantida hosilning 46,6% qismi I navni, 32,3% qismi II navni va 27,1 % qismi iste’molga yaroqsiz hosilni tashkil qildi.

Xulosa: Mevali bog’larda girdak kuyasi va boshqa zararkunandalarga qarshi insektitsid va insektoakaritsidlardan: Nurell-D (0,15%), Pilarmos (0,03%), Tagspilan (0,03%) kabi insektitsid va insektitsid-akaritsidlarni ishlatish ijobiy samaraga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati.

1. O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi “O’zbekiston Respublikasi qishloq xo’jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo’ljallangan strategiyasini tasdiqlash to’g’risida”gi PF-5853-son farmoni.
2. Бердиев Ж. Усовершенствование мер борьбы против яблонной плодоярки и минирующих молей на примере Кашкадарьинской области. Автореферат дисс. на соиск. ученой степени канд. с/х наук. – Ташкент, 2000. – 21с.
3. Инсектицид, акарицид, биологик фаол моддалар ва фунгицидларни синаш бўйича услубий кўрсатмалар (Ш.Т. Хўжаев тахрири остида). -Тошкент: Давлат кимё комиссияси, 2004. -103 б.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Учебник. М.: Колос. 1985.
5. Каширская Н.Я., Цуканова Е.М., Каширская А.М. Защита яблони от вредителей и болезней // Ж. Защита и карантин растений, Москва. - 2010. -№5. - С. 34-35.
6. Хайитов.М.А, Miyzamov.D.J, Axmedov.M.S, Turaboyeva.B.M, - Mineral o’g’itlar turli me’yor va nisbatlarining kuzgi bug’doy don hosiliga ta’siri. *PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SCIENCE AND EDUCATION*, 19(23), 239-242.
7. Allayarovich, Xayitov Mamadiyar, Miyzamov Dostonbek Jo`rabek o`g`li, and Abdullayeva Sitora Faxriddin Qizi - Sug'oriladigan tipik bo'z tuproqlar fosfat rejimi shakllanishiga o'g'itlarning ta'siri." *Science and innovation 2.Special Issue 6 (2023): 849-853.*